

**NUTQIY KOMPETENSIYANING YANGI AVLOD ONA TILI
DARSLIKLARIDA AKS ETISHI.**

(2-sinf Ona tili (1-qism) darsligi misolida)

Xakimova Zulayxo Alisher qizi

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti

[*xakimovazulayxo11255@gmail.com*](mailto:xakimovazulayxo11255@gmail.com)

[*tel:+99899 722 20 67*](tel:+998997222067)

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqiy kompetensiyalarining Qonun hujjatlari va yangi avlod darsliklarida aks etganligi yoritilgan. Bundan tashqari boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqiga qo‘yilgan talablar haqida ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan. Hozir kunda amalda bo‘lgan darsliklardan nutq o‘stirishga xizmat qiluvchi mashqlardan namunalar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Kompetensiya, nutq, nutq o‘stirish, yozma nutq, og‘zaki nutq, boshlang‘ich sinf, gap, mashq.

**ОТРАЖЕНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В УЧЕБНИКАХ
РОДИНОГО ЯЗЫКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.**

(на примере учебника «Родной язык (часть 1)» для 2-го класса)

Абстрактный: В данной статье поясняется, что речевая компетентность учащихся начальной школы находит отражение в нормативно-правовых документах и учебниках нового поколения. Кроме того, дана информация о требованиях к речи учащихся младших классов. Примеры упражнений, служащих для развития речи, приведены из используемых в настоящее время учебников.

Ключевые слова: Компетенция, речь, речевое развитие, письменная речь, устная речь, начальный класс, речь, упражнение.

**REFLECTION OF SPEAKING COMPETENCE IN THE NEW
GENERATION MOTHER LANGUAGE TEXTBOOKS.**

(on the example of the 2nd grade Mother Tongue (Part 1) textbook)

Abstract: In this article, it is explained that the speech competence of elementary school students is reflected in the legal documents and textbooks of the new generation. In addition, information about the requirements for the speech of elementary school students is given. Examples of exercises that serve to develop speech are given from textbooks currently in use.

Key words: Competence, speech, speech development, written speech, oral speech, primary class, speech, exercise.

Barchamizga ma‘lumki, mamlakat rivojini jadallashtirish uchun albatta shu mamlakatdagi ilm-fan sohasini rivojlanishning yuksak pog‘onasiga olib chiqish orqali erishish mumkinligini ko‘pchilik davlatlar misolida ko‘rishimiz mumkin. Shu

jihatni hisobga olgan holda mamlakatimizda ham ta’lim sohasini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinmoqda va ko’plab o’zgarish va yangiliklar amalga oshirilmoqda. Bu o’zgarishlarga misol qilib esa kompetensiyaviy yondashuvning ta’lim sohasiga tatbiq qilinishi, mamlakatimizning bir nechta xalqaro baholash dasturlariga qatnashish imkoniyati yaratilganligi, yangi DTS va Milliy O’quv Dasturining amaliyotga joriy qilinishi va eng asosiysi zamon talablariga mos, o’quvchilarni xalqaro baholash dasturlariga tayyorlay oladigan yangi avlod darsliklarining yaratilishidir. E’tiborli tomoni esa ta’lim sohasidagi har bir o’zgarishning qonuniy asosga ega ekanligi va har biri reja asosida, ketma-ketlikda amaliyotga joriy qilinayotganligidir. Bu esa o’qituvchi va o’quvchilarni ta’lim jarayonidagi o’zgarishlarga moslashishlarini osonlashtiradi. Biz quyida fanga oid kompetensiyalardan biri ya’ni ona tili fani kompetensiyasi hisoblangan nutqiy kompetensiya va uning yangi avlod ona tili darsliklarida aks etishi haqida fikr yuritamiz.

Nutq insonlarning eng muhim xususiyatlaridan hisoblanib, tilning fikr almashish va muloqot jarayonida aks etish shakli hisoblanadi. Insonlarning o’z fikr-mulohazalarini boshqalarga yetkazish, o’z holatini ifoda etish uchun nutq eng zarur vositadir. Ma’lumki, nutq rivojlanish davri kichik yoshdan boshlanadi va ilk maktab yoshida ham davom etadi. Bola nutqining rivojlanishi va shakllanishi uchun ko’plab omillar ta’sir o’tkazadi. Oiladagi nutqiy muhit, bolaning jismoniy va ruhiy rivojlanishi va eng asosiylaridan biri bu ta’lim olish jarayoni va maktabdagi muloqot. Bola nutqining to’g’ri rivojlanishi uchun maktabdagi dars jarayonlari, ayniqsa, ona tili fani alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki, ona tili faning maqsadlaridan biri muloqot va nutq madaniyati rivojlangan shaxsni kamol toptirishdan iboratdir. Ushbu fanning maqsadlaridan biri esa o’quvchi shaxsini fikrlashga, o’z g’alar fikrini anglashga, o’z fikrini og’zaki hamda yozma shaklda savodli bayon qila olishga qaratilgan nutqiy kompetensiyani rivojlantirishdir.

Nutqiy kompetensiya ona tili faniga oid kompetensiyalardan biri hisoblanib, yozma nutq malakasi, og’zaki nutq malakasi, tinglab tushunish, anglash, ya’ni o’qib tushunish kabi tarkibiy elementlar tashkil topgandir. Har bir sinf uchun o’quvchilar egallashlari lozim bo’lgan kompetensiyalar alohida keltirib o’tilgan va darsliklar aynan shu kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish uchun mos holatda yaratilgan. Quyida 2-3-sinf o’quvchilari uchun nutqiy kompetensiyalarni keltirib o’tamiz.

2-sinf o’quvchilari og’zaki nutqi quyidagi talablarga javob berishi kerak:

1. nutq tovushlarini to’g’ri talaffuz qilish;
2. atrofdagilar bilan muloqotga kirisha olish, muloqot odobiga rioya qilish;
3. rasmlar, odamlar, narsalar va voqealarni og’zaki tasvirlash;
4. o’quv dasturida berilgan mavzular yuzasidan fikr bildira olish;

5. og‘zaki fikr ifodalashda ma‘nodosh va zid ma‘noli so‘zlardan o‘rinli foydalanish;

6. matnni qayta ijodiy bayon qila olish.

Yuqoridagi talablardan ko‘rishimiz mumkinki, 2-sinf o‘quvchilari og‘zaki nutqida talaffuzga e‘tiborli bo‘lishlari va biror bir shaxs yoki voqea-hodisalarni tasvirlab yoki qayta hikoyalab, o‘z fikrlarini mustaqil ravishda tinglovchiga yetkaza olishlari shart hisoblanadi.

Yozma nutqda esa quyidagilarga e‘tibor berishlari lozim bo‘ladi:

1. bo‘g‘in ko‘chirish, bosh harflar imlosiga rioya qilish;

2. gap ohangiga rioya qilgan holda tinish belgilari (nuqta, vergul va so‘roq)ni qo‘ya olish;

3. punktuatsion va imlo qoidalariga amal qilgan holda 30–40 ta so‘zdan iborat diktant yozish;

4. yil davomida o‘rganilgan fanlarga oid atamalarni farqlash va ularning ro‘yxatini tuzish, to‘g‘ri yoza olish;

5. berilgan rasm asosida, odam yoki ma‘lum voqeani tasvirlab, 3–4 ta gap tuzib yoza olish;

6. tabriknoma va xat yoza olish.

Yuqoridagi talablarni umumlashtirgan holatda aytishimiz mumkinki, 2-sinf o‘quvchilari bu talablar orqali kelajakda hujjatlar bilan ishlash ko‘nikmalari ham shakllantirishga e‘tibor qaratilgan.

2-sinf o‘quvchilari o‘qigan vaqtlarida esa quyidagi anglash va tushunish talablariga javob berishlari kerak:

1. matnlarni ravon va ifodali o‘qish;

2. o‘quv dasturida tavsiya qilingan matnlardagi so‘z va birikmalarning ma‘nosini anglash;

3. lug‘atdan foydalana olish;

4. matnning asosiy mohiyatini aniqlay olish, matn yuzasidan savollar bera olish;

5. ertaklarning xulosasini ayta olish, ertak qahramonlari nutqini obrazga kirib o‘qiy olish.

Aynan 2-sinf o‘quvchilari quyidagi tinglash ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari lozim.

1. suhbatni tinglab tushuna olish, zarur o‘rinlarni qayd qila olish;

2. tinglangan monologik nutq va suhbatdan so‘zlovchining nutq ohangini belgilay olish;

3. berilgan savolni tushunish va mantiqli javob bera olish;

4. jonli nutq, audiomatn shaklidagi matnlarning xulosasi va g‘oyasini ayta olish;

5. maqollar va hikmatli so‘zlar ma‘nosini tushunish.

Quyida esa 2-sinf o‘quvchilari uchun belgilangan talablarga javob berish uchun yo‘naltirilgan mashqlarni darslikdan ko‘rib chiqamiz.

2-sinf ona tili darsligining 8-sahifasida uyga vazifa uchun keltirilgan mashqqa e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, unda o‘quvchilarga atrofda eshitilayotgan tovushlar asosida 3 ta gap tuzish topshirig‘i berilgan. Bu topshiriqni bajarish orqali ular tinglab tushunish va yozma nutqqa oid kompetensiyalarini rivojlantiradilar.

Bundan tashqari darslikning 20-sahifasida 4-mashq berilgan. Mashq sharti esa quyidagicha: Unlilar mehmonga borishdi. Ularni o‘z o‘rinlariga o‘tqazing.

T...mur dast...rxon ...atrofida od...b bilan ...tirdi.

Unlilarni o‘z o‘rniga qo‘yib, hosil bo‘lgan gapni daftaringizga ko‘chiring.

Bu mashqda o‘quvchilarning nafaqat nutqiy balki, kommunikativ kompetensiyalari ham rivojlanadi. Chunki bu mashq orqali xalqimizdagi mehmondorchilik va unga oid odob qoidalari haqida ma‘lumotlarga ega bo‘lishlari mumkin. Bundan tashqari bu mashq orqali yozma nutqqa oid kompetensiyalar rivojlanadi.

Darslikda o‘quvchilar nutqini va dunyoqarashini kengaytirish maqsadida ko‘plab maqollar, topishmoqlardan foydalanilgan. Masalan, 57- sahifada keltirilgan 12-mashqda o‘quvchilar uchun bir qancha maqollar keltirilgan bo‘lib, o‘quvchilar ulardagi tushirib qoldirilgan undosh harflarni o‘z o‘rinlariga qo‘yib ko‘chirishlari kerak bo‘ladi. Bu mashqni bajarish orqali o‘quvchilar yozma hamda tinglab tushunish kabi nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishlari mumkin.

Hozirgi kunda amaldagi darsliklarning barchasi xalqaro baholash dasturlariga tayyorlovchi, o‘quvchilarning har bir turdagi kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan holda yaratilgan va bundan tashqari darsliklarda fanlararo aloqadorlik ham mujassamlashtirilgan holatda yaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umbarova , N. (2023). BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARI UCHUN YANGI AVLOD DARSLIKLARINING JORIY ETILISHI. Interpretation and Researches <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1117>
2. <https://uchquduq.uz/matbuot-xizmati/yangiliklar/item/3371-boshlang-ich-sinflarda-yangi-avlod-darsliklari#>
3. “Ona tili” 1-qism. 2-sinf darsligi. “Novda” nashriyoti 2023-yil. Toshkent.
4. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
5. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).